

РАЗДЕЛ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007320>

УДК 528.45

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ СГУЩЕНИЯ В
ОКРЕСТНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ**

Э.Р. Мирмахмудов,

к.ф.-м.н., доц., кафедра «Геодезия и геоинформатика»,
Национальный университет Узбекистана,
г. Ташкент

В.Р. Ниязов,

докторант, кафедра «Геодезия и картография»,
Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт

М.М. Аралов,

преп.,
кафедра «Геодезия, кадастр и землепользование»,
Каршинский инженерно-экономический институт

Аннотация: В данной статье приведена методика проектирования геодезической сети сгущения вокруг промышленных объектов. Описаны основные требования к исходной сети и определяемым пунктам. Особое внимание уделяется на конфигурацию геодезической сети, высоту геодезических знаков и азимуту направления. Анализируются вопросы оценки точности геодезических сетей на стадии проектирования. Для определения стабильности пунктов исходной геодезической основы с использованием GPS приемника предлагается выполнить дополнительные контрольные измерения. В качестве модельных расчетов были использованы пункты геодезической сети карьера «Мурунтау». Построена схема сгущения сети с подготовкой данных для предварительного расчета точности координат.

Ключевые слова: проектирование, карьер, точность координат, ГГС, геодезический пункт, GPS

DESIGN OF A GEODETIC DENSITY NETWORK IN THE NEIGHBORHOOD OF INDUSTRIAL FACILITIES

E.R. Mirmakhmudov,

Ph.D., Associate Professor, Department of Geodesy and Geoinformatics,
National University of Uzbekistan,
Tashkent city

V.R. Niyazov,

Doctoral Student, Department of Geodesy and Cartography,
Samarkand State Institute of Architecture and Civil Engineering

M.M. Aralov,

Lecturer,
Department of Geodesy, Cadastre and Land Use,
Karshi Engineering and Economic Institute

Annotation: This article provides a methodology for designing a geodetic network of thickening around industrial facilities. The basic requirements for the source network and the points to be determined are described. Particular attention is paid to the configuration of the geodetic network, the height of the geodetic marks and the azimuth of the direction. The issues of assessing the accuracy of geodetic networks at the design stage are analyzed. To determine the stability of the points of the initial geodetic base using a GPS receiver, it is proposed to perform additional control measurements. The points of the geodetic network of the Muruntau open-pit mine were used as model calculations. A network thickening scheme was built with data preparation for preliminary calculation of coordinate accuracy.

Keywords: design, quarry, coordinate accuracy, GGS, geodetic point, GPS

Проектирование геодезической сети – это выбор местоположения пунктов на поверхности с соблюдением определенных инструкций, где плотность должна соответствовать назначению сети, а форма обеспечить определение элементов сети с расчетной точностью. Указанные действия выполняются в камеральных условиях, имея в наличии топографические карты крупного масштаба и результаты рекогносцировочных работ окрестности промышленного объекта. После завершения камеральных работ, приступают к полевым топогеодезическим измерениям [1]. Полевые измерения, связанные с геоцентрической системой координат, фигурой и гравитационным полем Земли, должны быть редуцированы на определенную эпоху с учетом вариации скорости вращения земли, движения земной коры и

других эффектов. А если вблизи этой сети расположены или построены промышленные объекты, то их роль приобретает особый статус из-за изменения размеров, обусловленные добычей полезных ископаемых. Поэтому в период строительства промышленных объектов одной из важных направлений работ – это проектирование геодезической сети сгущения. Этот процесс является одной из основных частей топографических работ, связанных с определением координат пунктов вблизи административных городов, карьеров и гидросооружений [2]. Тщательным образом выполняется подготовка к инженерно-изыскательским работам, где используются классические геодезические пункты и современные навигационные приборы [3]. Обязательное требование при ГНСС измерениях – это привязка к государственной геодезической сети (ГГС) с соблюдением всех положений, закрепленных в инструкции по построению и рекогносцировке опорных геодезических сетей [4]. Прежде всего, изучается район в топографо-геодезическом отношении, выбирается метод триангуляции или полигонометрии и точность построений сети. Особо следует обратить внимание на конфигурацию геодезической сети, высоту геодезических знаков и азимут направления. При этом используется топографическая карта масштаба 1:100 000, но для обзорных схем сетей достаточно иметь карты масштаба 1:300 000 – 1:500 000, где отождествляются пункты прежних геодезических построений рядов 1-4 классов [5]. В местах со сложным рельефом норма плотности пунктов может быть снижена, но не более чем в 1.5 раза. Например для городов с населением не менее 100 000 жителей и площадью не менее 50 км² норма плотности составляет в среднем 1 пункт на 5-15 км². Ряды триангуляции и линии полигонометрии 1 класса проектируются в соответствии с общей схемой развития астрономо-геодезической сети, соблюдая все требования, описанные в положении и инструкции [6]. В звеньях полигонометрии 1 класса, в которых число сторон более 10, определяют пункты Лапласа на концах стороны, находящейся примерно в середине звена. Наилучшей формой привязки, которая обеспечивает кратчайший переход от сторон 1 класса к необходимым по длине сторонам 2 класса, является геодезический четырехугольник (рис. 1). Сети 3 класса проектируют в виде систем треугольников, жестко связанных со сторонами треугольников 2 класса. Сети триангуляции 4 класса проектируют в тех случаях, когда геодезическое обоснование создается для топографических съемок масштаба 1:5000 и крупнее.

Рисунок 1 – Геодезический четырехугольник и треугольник

Обязательным этапом в проектировании должна быть оценка точности отдельных ее элементов и установление соответствия полученных результатов заданным требованиям [7]. В целях ослабления влияний внешней среды на результаты угловых и линейных измерений требуется, чтобы визирные лучи в триангуляции и полигонометрии 1 класса проходили над препятствиями местности не ниже 4-6 м в южных районах. Высоты знаков вычислен приближенно, так как высоты точек земной поверхности, взятые с карт масштаба 1:100 000 с сечением рельефа через 20 м, определяются со значительными погрешностями. Несмотря на то, что проектная высота каждого отдельного знака получена приближенно, в целом по объекту удастся определить достаточно уверенно среднюю высоту геодезических знаков над их центрами. Возникает необходимость априорной оценки точности определения уравниваемых элементов сети:

$$\sigma_F = m \sqrt{\frac{1}{P_F}}, \quad (1)$$

где σ_F и m – средние квадратические ошибки функции и единицы веса; $\sqrt{1/P_F}$ – обратный вес оцениваемого элемента сети или уравниваемых величин.

Формулу (1) можно использовать не только на стадии предварительного расчета точности построения сети, но и при уравнивании. Разница состоит только в определении m , которая в процессе уравнивания вычисляется по формуле

$$m = \sqrt{\frac{[pvv]}{r}}, \quad (2)$$

где v – поправки из уравнивания к непосредственно измеренным с весами p величинам;

r – число избыточных измерений в сети.

Так как направления и расстояния измеряются с однопипными инструментами, то целесообразно веса измеренных величин приравнять

единице. Обычно величина m задается заранее и она достаточно хорошо известна из практики геодезических измерений. Поскольку она известна, то задача определения σ_F урavnенных величин сводится к вычислению обратного веса этой функции. Ошибки измеренного направления уверенно определяется по невязкам треугольников.

$$\sigma = \sqrt{\frac{[\omega^2]}{3n}}, \quad (3)$$

где $n \geq 25-30$ число невязок;
 ω – невязка.

Используя компьютерную технологию можно определить коэффициенты матрицы нормального уравнения N и обратную к ней матрицу Q весовых коэффициентов.

$$N^{-1} = Q = \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} \dots & Q_{1m} \\ Q_{21} & Q_{22} \dots & Q_{2m} \\ \dots & \dots & \dots \\ Q_{m1} & Q_{m2} & Q_{m1} \end{pmatrix}. \quad (4)$$

В связи с широким внедрением компьютеров в практику геодезических работ данный метод априорной оценки точности построения геодезических сетей становится одним из основных, позволяющих получить наиболее достоверные величины оцениваемых элементов сети, причем независимо от ее сложности. На практике широко применяют приближенные формулы для априорной оценки точности различных элементов геодезических построений. Достоинством их является оперативность получения удовлетворительных значений оцениваемых элементов сети. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в сети триангуляции 2 класса, урavnенной внутри полигона 1 класса за все возникающие условия, происходят заметные искажения урavnенных элементов сети 2 класса из-за влияния ошибок исходных данных. Эти искажения наибольшей величины достигаются на краях сети 2 класса и нелинейно уменьшаются в направлении к центральной части сплошной сети, они становятся незначительными.

Описанные выше требования относятся к традиционной геодезической сети. Однако если использовать GPS приемники, то исключаются некоторые условия параметрического метода урavnивания. Особенно это относится к методу трилатерации, где основным параметром измерений является расстояние, определяемой с помощью электронных тахеометров, лазерных сканеров и ГНСС. Помимо этого, пункты опорной геодезической сети теряют свою стабильность из-за деформации грунта, обусловленной техногенными процессами. В такой ситуации невязки условных урavnений параметрического метода будут обусловлены, как

ошибками геодезических измерений, так и погрешности исходных данных, вызванных потерей стабильности пунктов исходной основы. В результате возникает задача разработки методики построения GPS сети и алгоритма обработки спутниковых измерений, позволяющих выполнить контроль стабильности исходной основы.

Для определения стабильности пунктов исходной геодезической основы с использованием GPS приемника необходимо выполнить дополнительные контрольные измерения не менее чем между тремя пунктами (рис. 2).

Рисунок 2 – Использование GPS для исходной системы

Контроль стабильности исходных пунктов заключается в поочередном принятии в качестве исходного трех пунктов геодезического обоснования и сравнение полученных координат с их разностями между координат ГТС и GPS. Решение данного вопроса может быть реализовано в виде уравнивания свободных геодезических сетей, находя матрицу весовых коэффициентов исходной сети, что не всегда представляется возможным [9].

Вышеуказанные требования были реализованы для горнодобывающего объекта Узбекистана. Для тестовых измерений был выбран карьер “Мурунтау”, который был открыт в 1958 году геофизиками Мордвинцевым Ю. и Храмышкиным П., а промышленная добыча началась в 1969 году. Последние геодезические измерения были выполнены в 1967-1970гг. аэрогеодезическим предприятием № 12 главного управления геодезии и картографии.

В 2017-2019 гг. выполнены рекогносцировочные работы окрестности карьера “Мурунтау”, который расположен в Навоийской области (Узбекистан) с координатами $\lambda = 640\ 34/ 41//$, $\varphi = 410\ 29/ 45//$, $H = 199$ м. В процессе обследования местности были выявлены деформации и отсутствие основных частей геодезических знаков, но заложенные репера сохранились (рис. 3). Обычно, создание съемочной геодезической сети представляет собой

сгущение от более точных сетей к определяемым точкам методом триангуляции или путем развития нивелирных ходов. Горизонтальная съемка производилась полярным способом с обязательным ведением абриса, обмером контуров сооружений и измерением контрольных связей между ними. При выполнении высотной съемки определены высоты пикетов на всех характерных точках местности [6-10]. Следует отметить, что полученные данные необходимо исправить с учетом погрешностей для того, чтобы получить более точные координаты каждого пункта в сети, при которых невязки не будут превышать допустимые, а точность измерения не снизится.

Рисунок 3 – Геодезическая сеть сгущения карьера “Мурунтау”

Конфигурация СГС связана с предварительным расчетом точности координат, где должны быть учтены средние квадратические ошибки и зоны видимости. Комбинация классических и спутниковых измерений на примере карьера “Мурунтау” даст точную и корректную систему определения координат.

Список литературы

- [1] Закатов П.С. Курс Высшей геодезии. / П.С. Закатов. – М.: Недра, 1976. 512 с.
- [2] Тамутис З.П. Оптимальные методы проектирования геодезических сетей. / З.П. Тамутис. – М.: Недра, 1979г. 127 с.
- [3] Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. / К.М. Антонович. – М: Картогеоцентр, 2005. Т. 1. 334 с.

- [4] Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков государственной геодезической и нивелирной сетей. – М.:РИО ВТС, 1970.
- [5] Инструкция по нивелированию I, II, III, IV кл. – М.: Недра,1974. 160 с.
- [6] Справочник геодезиста. / В.Д. Большаков, Г.П. Левчук. – М.: Недра, 1975. 455 с.
- [7] Большаков В.Д. Теория математической обработки геодезических измерений. / В.Д. Большаков, П.А. Гайдаев. – М.:Недра,1977. 368 с.
- [8] Маркузе Ю.И. Алгоритмы для уравнивания геодезических сетей на ЭВМ. / Ю.И. Маркузе. – М.: Недра, 1989. 248 с.
- [9] Маркузе Ю.И. Основы уравнивательных вычислений. / Ю.И. Маркузе. – М.: Недра, 1990. 240 с.
- [10] Мирмахмудов Э.Р. Рекогносцировка геодезических пунктов в окрестности карьера “Мурунтау”. / Э.Р. Мирмахмудов, Ф.Т. Кадыров, В.Р. Ниязов. // Сборник статей по материалам V – Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2021. 159-168 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Zakatov P.S. Higher Geodesy Course. / P.S. Zakatov. – М.: Nedra, 1976. 512 p.
- [2] Tamutis Z.P. Best practices for the design of geodetic networks. / Z.P. Tamutis. – М.: Nedra, 1979. 127 p.
- [3] Antonovich K.M. The use of satellite radio navigation systems in geodesy. / K.M. Antonovich. – М: Kartgeocenter, 2005. Vol. 1. 334 p.
- [4] Temporary instruction on the survey and restoration of points and signs of the state geodetic and leveling networks. – М.: RIO VTS, 1970.
- [5] Instructions for leveling I, II, III, IV class. – М.: Nedra, 1974. 160 p.
- [6] Reference book of a surveyor. / V.D. Bolshakov, G.P. Levchuk. – М.: Nedra, 1975. 455 p.
- [7] Bolshakov V.D. The theory of mathematical processing of geodetic measurements. / V.D. Bolshakov, P.A. Gaidiev. – М.: Nedra, 1977. 368 p.
- [8] Marcuse Yu.I. Algorithms for adjusting geodetic networks on a computer. / Yu.I. Marcuse. – М.: Nedra, 1989. 248 p.
- [9] Marcuse Yu.I. Fundamentals of Equalizing Calculations. / Yu.I. Marcuse. – М.: Nedra, 1990. 240 p.
- [10] Mirmakhmudov E.R. Reconnaissance of geodetic points in the vicinity of the "Muruntau" quarry. / E.R. Mirmakhmudov, F.T. Kadyrov, V.R. Niyazov. //

Collection of articles based on the materials of the V – International Scientific and Practical Conference. – Ufa, 2021. 159-168 p.

© Э.Р. Мирмахмудов, В.Р. Ниязов, М.М. Аралов, 2021

Поступила в редакцию 25.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Мирмахмудов Э.Р., Ниязов В.Р., Аралов М.М. Проектирование геодезической сети сгущения в окрестности промышленных объектов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 211-219. URL: <https://ip-journal.ru/>